

25. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΒ ΕΝΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Δημήτριος Φεΐδαρος¹, Αικατερίνη Μπαξεβάνου², Χρυσούλα Παπαιωάννου² & Νικόλαος Κατσούλας¹

¹ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Οδός Φυτόκου, 38446, Ν. Ιωνία Μαγνησίας, e-mail: nkatsoul@uth.gr

² Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας, Γαϊόπολις, 41500 Λάρισα, e-mail: chpara@uth.gr

Περίληψη

Η χρήση αγροβολταϊκών επιτρέπει παραγωγή ενέργειας χωρίς κατάληψη παραγωγικής γης. Η εγκατάσταση ΦΒ μέσα σε θερμοκήπια μειώνει το κόστος εγκατάστασης εφόσον αυτά τοποθετούνται σε υπάρχουσα υποδομή. Ωστόσο το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί σε μια τέτοια εγκατάσταση είναι η επίδραση της ύπαρξης των ΦΒ στη διαθέσιμη PAR ακτινοβολία στο επίπεδο των φυτών στη διάρκεια της παραγωγής. Μια λύση μπορεί να είναι η χρήση μηχανισμού μεταβολής της κλίσης των ΦΒ. Στην παρούσα εργασία το ζήτημα αυτό εξετάζεται με προσομοίωση της διάδοσης της ακτινοβολίας μέσα σε πολλαπλό θερμοκήπιο, του οποίου 2 εσωτερικοί θάλαμοι είναι εξοπλισμένοι με ΦΒ με τη χρήση υπολογιστικής ρευστοδυναμικής. Κατά τους θερινούς μήνες, παρά τη σκίαση, η διαθέσιμη PAR ακτινοβολία στο επίπεδο των φυτών είναι επαρκής είτε τα ΦΒ είναι οριζόντια είτε είναι κεκλιμένα. Ωστόσο κατά τους χειμερινούς μήνες ο αλγόριθμος μεταβολής της κλίσης είναι κρίσιμης σημασίας για τη διατήρηση ικανοποιητικής ακτινοβολίας στο επίπεδο των φυτών.

Λέξεις κλειδιά: Αγροβολταϊκά, Υπολογιστική Ρευστοδυναμική, Θερμοκήπια, Ακτινοβολία

IMPACT OF PV INSIDE A GREENHOUSE ON AVAILABLE RADIATION AT THE CROP LEVEL

Dimitrios Fidaros¹, Catherine Baxevanou², Chryssoula Papaioannou², Nikolaos Katsoulas¹

¹Dept. of Agric. Crop Production and Rural Environment, University of Thessaly, Fytokou Street, 38446 Volos, Greece, e-mail: nkatsoul@uth.gr

²Dept. of Agrotechnology, Univ. of Thessaly, Gaiopolis, 41500 Larisa, Greece, chpara@uth.gr

ABSTRACT

The use of agrivoltaics allows energy production without occupying productive land. The installation of PV inside greenhouses has the advantage of reducing installation costs since they are placed in existing infrastructure. However, the main question that needs to be answered in such an installation is the effect of the presence of PV on the available PAR radiation at the plant level during cultivation. One solution may be to use a mechanism to change the inclination angle of the PVs. In the present work, this issue is examined by simulating the propagation of radiation inside a multiple greenhouse, whose 2 internal chambers are equipped with PV, using Computational Fluid Dynamics. During the summer months, despite shading, the available radiation at the plant level is sufficient whether the PVs remain horizontal or inclined. However, during the winter months the inclination angle variation algorithm is crucial for maintaining satisfactory radiation at the plant level.

Keywords: Agrivoltaics, Computational Fluid Dynamics, greenhouses, radiation

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χρήση αγροβολταϊκών επιτρέπει παραγωγή ενέργειας χωρίς κατάληψη παραγωγικής γης. Η εγκατάσταση ΦΒ μέσα σε θερμοκήπια παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι μειώνεται το κόστος εγκατάστασης εφόσον αυτά τοποθετούνται σε υπάρχουσα υποδομή. Ωστόσο το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί σε μια τέτοια εγκατάσταση είναι η επίδραση της ύπαρξης των ΦΒ στη διαθέσιμη PAR ακτινοβολία στο επίπεδο των φυτών στη διάρκεια της παραγωγής. Συνεπώς είναι απαραίτητο να μελετηθεί η μεταβολή της PAR ακτινοβολίας στο επίπεδο της καλλιέργειας λόγω της λειτουργίας των ΦΒ πάνω από αυτά.

Μια από τις λύσεις που έχει προταθεί για την αντιμετώπιση της σκίασης της καλλιέργειας είναι η χρήση ημι-διάφανων οργανικών ΦΒ στοιχείων με μικρό βάρος πάνω στην επιφάνεια της οροφής τα οποία επιτρέπουν τη μερική διέλευση της ακτινοβολίας, χωρίς να επιβαρύνουν στατικά την κατασκευή. Ωστόσο, ενώ τα ημι-διάφανα οργανικά ΦΒ επιτρέπουν σημαντικές ποσότητες PAR ακτινοβολίας να εισέλθουν μέσα στο θερμοκήπιο (Baxevanou et al. 2020), ο μικρός χρόνος ζωής τους και ο μικρός βαθμός απόδοσης που έχουν δυσκολεύουν την υιοθέτησή τους (Baxevanou et al. 2023). Μια άλλη επιλογή μπορεί να είναι η τοποθέτηση συμβατικών ΦΒ μέσα στο θερμοκήπιο, κάτω από τη διάφανη οροφή χρησιμοποιώντας για την έδρασή τους το σκελετό του θερμοκηπίου και αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της σκίασης με σύστημα μεταβολής της κλίσης τους.

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται με χρήση υπολογιστικής ρευστοδυναμικής η κατανομή της διαθέσιμης PAR στο επίπεδο των φυτών σε πολλαπλό θερμοκήπιο 6 θαλάμων, σε δύο εκ των οποίων υπάρχουν μονοκρυσταλλικά ΦΒ στοιχεία διπλής όψης εντός του θερμοκηπίου κάτω από το κάλυμμα αυτού τα οποία έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν την κλίση τους, λαμβάνοντας υπόψη τη σκίαση που προκαλεί η οροφή κάθε θαλάμου στους διπλανούς του και την εξάρτηση των οπτικών ιδιοτήτων του αέρα μέσα στο θερμοκήπιο από τη σχετική υγρασία.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

2.1 Γενική μεθοδολογία

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται υπολογιστική ρευστομηχανική για να υπολογιστεί η ακτινοβολία στο επίπεδο των φυτών σε θαλάμους θερμοκηπίων στους οποίους κάτω από την οροφή έχουν τοποθετηθεί ΦΒ στοιχεία. Δεδομένου ότι οι θάλαμοι στους οποίους τοποθετήθηκαν τα ΦΒ είναι εσωτερικοί, σε ένα πολλαπλό θερμοκήπιο το βασικό πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί ήταν το ζήτημα των οριακών συνθηκών στις πλαϊνές πλευρές των θαλάμων που ήταν σε επαφή με άλλους θαλάμους του θερμοκηπίου. Για το λόγο αυτό η εργασία ξεκίνησε με προσομοιώσεις όλων των θαλάμων, έξι (6) στην προκειμένη περίπτωση, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή οριακών συνθηκών ακτινοβολίας στις εξωτερικές πλευρές των εξωτερικών θαλάμων. Αποτέλεσμα αυτών των προσομοιώσεων ήταν ο υπολογισμός της ακτινοβολίας στις πλευρές των εσωτερικών θαλάμων. Θεωρώντας ανεξάρτητες μεταβλητές την εξωτερική ακτινοβολία και το ηλιακό ύψος αναπτύχθηκε μια συνάρτηση ‘μεταφοράς’ των εξωτερικών κλιματικών συνθηκών, σε ότι αφορά την ακτινοβολία, στις εσωτερικές πλευρικές επιφάνειες, με τη μέθοδο cross-correlation, η οποία επιτρέπει κάθε φορά τον προσδιορισμό της διαθέσιμης ακτινοβολίας στις πλευρές χωρίς να χρειάζεται προσομοίωση της όλης γεωμετρίας

Το επόμενο πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε ήταν η σκίαση της οροφής του ενός θαλάμου από το διπλανό του. Συνεπώς έπρεπε να εξεταστεί αν έχει σημαντική επίπτωση στην ακτινοβολία μέσα στο θάλαμο. Αρχικά έγινε προσομοίωση των 6 θαλάμων σε διάφορες ημέρες της Άνοιξης, του Καλοκαιριού και του Χειμώνα χωρίς να ληφθεί υπόψη η σκίαση που προξενεί ο ένας θάλαμος στον άλλο. Στη συνέχεια υπολογίστηκε η σκίαση, δηλ. το μήκος της οροφής του κάθε

θαλάμου που κάθε χρονική στιγμή σκιάζεται από το διπλανό θάλαμο έτσι ώστε στην περιοχή εκείνη η άμεση ακτινοβολία να μηδενίζεται και να μένει μόνο η διάχυτη ακτινοβολία. Για να γίνει αυτό σε κάθε χρονική στιγμή: α) προσδιορίζεται το επίπεδο που καθορίζει το ηλιακό αζιμούθιο και είναι κάθετο στο οριζόντιο επίπεδο, β) στη συνέχεια προσδιορίζεται η έλλειψη που προκύπτει από την τομή του επιπέδου αυτού με κύλινδρο που αντιστοιχεί στη γειτονική οροφή, γ) έπειτα σε κάθε σημείο της οροφής υπολογίζεται η γωνία της ευθείας που διέρχεται από το σημείο αυτό και είναι εφαπτόμενη στην έλλειψη αυτή, και δ) αν η γωνία αυτή είναι μικρότερη από το ηλιακό ύψος θεωρούμε ότι το σημείο αυτό τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή σκιάζεται.

2.2 Υπολογιστικό μοντέλο και λεπτομέρειες αριθμητικού μοντέλου

Η ροή μέσα στο θερμοκήπιο θεωρείται διδιάστατη, μόνιμη, ασυμπίεστη και τυρβώδης. Τα φαινόμενα μεταφοράς περιγράφονται από τις Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) εξισώσεις (Launder & Spalding, 1974; Ferziger & Peric, 1996). Η εξίσωση της ενέργειας επιλύεται και μέσα στις περιοχές των στερεών όπου η γενική της μορφή λαμβάνει τη μορφή της εξίσωσης Fourier. Η μετάδοση της ακτινοβολίας μέσω της διάφανης οροφής και των διάφανων πλευρικών επιφανειών, η διάδοσή της μέσα στο θερμοκήπιο, η ανάκλαση, η απορρόφηση και η εκπομπή ακτινοβολίας μέσα στο υπολογιστικό πεδίο προσομοιώνονται με το μοντέλο DO (Raithby & Chui, 1990; Chui & Raithby, 1993; Raithby, 1999; Kim & Huh, 2000). Το μοντέλο DO επιλύεται για τέσσερα (4) φάσματα (UV 0.01-0.4, PAR 0.4 – 0.76, NIR 0.76 – 1.1 και IR 1.1 -1000). Για την προσομοίωση της τύρβης χρησιμοποιείται το standard μοντέλο k-ε (Launder and Spalding, '74) με συναρτήσεις τοίχου. Η θερμική άνοση προσομοιώνεται με την προσέγγιση Boussinesq.

Η επίλυση των μερικών διαφορικών εξισώσεων RANS έγινε με τη μέθοδο των πεπερασμένων όγκων και η σύζευξη πίεσης – συνέχειας με το μοντέλο SIMPLC. Σε όλες τις εξισώσεις μεταφοράς χρησιμοποιήθηκε ανάντι 2^{ης} τάξης (SOU) σχήμα διακριτοποίησης και όριο σύγκλισης 10⁻⁴ εκτός από τις εξισώσεις του DO όπου το όριο σύγκλισης τέθηκε στο 10⁻⁵ και την εξίσωση της ενέργειας όπου χρησιμοποιήθηκε το σχήμα MUSCL και όριο σύγκλισης 10⁻⁸. Οι εξωτερικές διαφανείς επιφάνειες της οροφής και των πλαινών πλευρών θεωρήθηκαν ημιδιαφανείς τοίχοι με επιβολή μικτής οριακής συνθήκης με γνωστή τη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα και την κάθετη στην επιφάνεια συνιστώσα της ολικής και διάχυτης ακτινοβολίας εξεταζόμενο φάσμα. Οι επιφάνειες αυτές είναι θερμικά και οπτικά συζευγμένες με ημιδιάφανο στερεό. Το στερεό αυτό είναι επίσης εσωτερικά συζευγμένο με ημιδιάφανη εσωτερική επιφάνεια η οποία από τη μια πλευρά συζευγνύεται με το στερεό και από την άλλη πλευρά με τον εσωτερικό αέρα. Το έδαφος θεωρείται αδιάφανος τοίχος ισοθερμικός. Οι πάγκοι υδροπονίας και τα ΦΒ αποτελούνται από ημιδιάφανες επιφάνειες συζευγμένες με τον αέρα του θερμοκηπίου και ημιδιάφανο στερεό υλικό με κατάλληλες θερμικές και οπτικές ιδιότητες (Baxevanou et al. 2018).

2.3 Υπομοντέλα

Κάποια επιπλέον υπομοντέλα χρειάστηκε να αναπτυχθούν με τη μορφή User Defined Functions (UDFs). Το ένα αφορά τον υπολογισμό της συνιστώσας της ηλιακής ακτινοβολίας η οποία είναι κάθετη σε κάθε σημείο της γοθτικού τύπου οροφής καθώς και των εξωτερικών πλευρών συναρτήσει της εξωτερικής ακτινοβολίας κάθετης στο οριζόντιο επίπεδο, της γεωγραφικής θέσης του θερμοκηπίου, της γεωμετρίας της οροφής του θερμοκηπίου, της ημέρας και της ώρας της προσομοίωσης. Μια άλλη UDF αφορά τον υπολογισμό της θερμοκρασίας του εδάφους μέσω ενός μοντέλου energy balance συναρτήσει της εξωτερικής θερμοκρασίας, της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, της ημέρας του έτους, των τυπικών κλιματικών συνθηκών του τόπου και των

θερμοφυσικών και οπτικών ιδιοτήτων του εδάφους. Τέλος μια Τρίτη UDF αφορά τον υπολογισμό συντελεστή συναγωγής των εξωτερικών κάθετων επιφανειών συναρτήσει της ταχύτητας του αέρα του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ένα επιπλέον υπομοντέλο αναπτύχθηκε εκτός του κώδικα της υπολογιστικής ρευστοδυναμικής για τον προσδιορισμό των οπτικών ιδιοτήτων του αέρα συναρτήσει της σχετικής υγρασίας του θερμοκηπίου.

3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Εξετάστηκε η 2Δ τομή ενός πολλαπλού θερμοκηπίου με οροφή γοθτικού τύπου αποτελούμενο από 6 θαλάμους, καθένας από τους οποίους έχει διαστάσεις πλάτος 9.7 με ύψος υδρορροής 5 m και ύψος κορφιά 7.36 m (Σχήμα 1). Βρίσκεται στο Βελεστίνο Μαγνησίας με συντεταγμένες 39° 23' 41.14'' N και 22° 45' 29.16'' E σε υψόμετρο 120 m. Ο άξονας του θερμοκηπίου έχει προσανατολισμό Ανατολή – Δύση αλλά με απόκλιση -36° Ανατολικά. Η εξεταζόμενη τομή δίνεται στο Σχήμα 1. Χρησιμοποιήθηκαν δύο πλέγματα. Ένα για τους 6 θαλάμους μαζί χωρίς ΦΒ αποτελούμενο από 75000 κελιά και ένα για τους δύο μόνο θαλάμους στους οποίους τοποθετήθηκαν ΦΒ μετά το Σεπτέμβριο του 2024 αποτελούμενο από 45000 κελιά. Στον πίνακα 1 που ακολουθεί δίνονται ενδεικτικά στοιχεία αυτής της εξωτερικής ολικής και διάχυτης ακτινοβολίας για κάποιες μέρες και ώρες που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρόν για την πιστοποίηση του μοντέλου. Η θερινή ημέρα είχε χαμηλή για την εποχή ακτινοβολία, ενώ η χειμερινή είχε υψηλή για την εποχή ακτινοβολία.

Πίνακας 1. Εξωτερική ακτινοβολία

Ημέρα	Ωρα ζώνης	Ολική ακτινοβολία [W/m ²]	Διάχυτη ακτινοβολία [W/m ²]
9/6/24	10.00	596.38	79
	12.00	825.29	120
	16.00	656.53	100
	18.00	340.98	100
17/12/24	10.00	694	296
	12.00	822	54
	14.00	532	45
	16.00	28	22

Για την πιστοποίηση των μοντέλων υπήρχαν διαθέσιμες μετρήσεις σε επίπεδο κάθετο στο κέντρο των θερμοκηπίων σε όλα τους θαλάμους, στις θέσεις που φαίνονται στο Σχήμα 4, ονομαστικά τα PAR8, PAR9, PAR10, PAR11 και P5, P35 για τη μέτρηση της PAR ακτινοβολίας και τα I2, I3, I4s, I4t και I7 για τη μέτρηση της PAR+IR ακτινοβολίας

Σχήμα 1. Τομή θερμοκηπίων και θέσεις πυρανομέτρων

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

4.1 Διερεύνηση της επίδρασης της σκίασης όμορων οροφών

Στα Σχήματα 2.α έως 2.δ δίνονται οι ισοψείς της PAR ακτινοβολίας για 4 ώρες της 9/6/24 και στα Σχήματα 3.α έως 3.β δίνονται οι αντίστοιχες ισοϋψείς για την 17/12/24 προσομοιώνοντας την επίδραση της σκίασης των γειτονικών θαλάμων στις οροφές των θαλάμων του θερμοκηπίου.

Σχήμα 3. Ισοϋψείς PAR για την 9/6/24 με προσομοίωση σκίασης

Σχήμα 4. Ισοϋψείς PAR για την 17/12/24 με προσομοίωση σκίασης

Από την ποιοτική σύγκριση των δύο προσομοιώσεων προκύπτουν διαφορές στο πεδίο ακτινοβολίας που αναπτύσσεται μέσα στους θαλάμους. Ωστόσο προκειμένου να εξαχθούν συγκεκριμένα ποσοτικά συμπεράσματα εξετάστηκε η τιμή της προλεγόμενης ακτινοβολίας σε συγκεκριμένες θέσεις του υπολογιστικού πεδίου και στις οποίες υπάρχουν τα μετρητικά ακτινοβολίας I2, I3, I4t, I4s και I7. Στα Σχήμα 5.α και 5.β δίνεται το ποσοστό διαφοροποίησης που προκύπτει από την εφαρμογή του μοντέλου υπολογισμού της σκίασης για τις ημέρες 9/6/24 και 17/12/24 στην πρόλεξη της PAR ακτινοβολίας.

Σχήμα 5. Διαφοροποίηση πρόλεξης PAR ακτινοβολίας με και χωρίς σκίασης

Κατά τη διάρκεια της θερινής προσομοίωσης η διαφοροποίηση κατά τις μεσημεριανές ώρες σχεδόν εξαφανίζεται ενώ κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες είναι σημαντική, ειδικά στις θέσεις κοντά στις άκρες του θαλάμου. Κατά τη διάρκεια της χειμερινής προσομοίωσης η διαφοροποίηση φαίνεται να είναι σημαντική σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και όχι μόνο στις ακριανές θέσεις.

4.2 Πιστοποίηση του μοντέλου υπολογιστικής ρευστοδυναμικής

Εφόσον διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα χρήσης του υπο-μοντέλου προσδιορισμού της επίδρασης της σκίασης το μοντέλο αυτό χρησιμοποιήθηκε στις προσομοιώσεις πιστοποίησης του συνολικού μοντέλου διάδοσης της ακτινοβολίας. Στα Σχήματα 6.α έως 6.δ δίνεται η σύγκριση ανάμεσα στη μέτρηση και την προσομοίωση για 4 ώρες προσομοίωσης για διαφορετικές θέσεις αισθητηρίων (I2, I3, I4s και I4t) μέσα στο θάλαμο για την 9/6/24.

Σχήμα 6. Σύγκριση μετρήσεων με αποτελέσματα προσομοίωσης για 9/6/24

Η σύγκριση μεταξύ προσομοίωσης και μετρήσεων για τη θερινή προσομοίωση είναι εξαιρετική αφού η διαφορά περιορίζεται σε ποσοστά μικρότερα του 3%.

4.3 Επίδραση των ΦΒ στα επίπεδα PAR ακτινοβολίας μέσα σε θαλάμους με ΦΒ

Στα Σχήματα 7.α έως 7.δ παρουσιάζονται οι ισοϋψείς PAR ακτινοβολίας εντός των θαλάμων 4 και 5 όπως διαμορφώνονται με την παρουσία των ΦΒ σε σταθερή οριζόντια θέση για την 18/4/25, για διάφορες ώρες της ημέρας, ενώ στις εικόνες 8.α έως 8.δ δίνονται οι ισοϋψείς για την ίδια μέρα και τις ίδιες ώρες αλλά με τα ΦΒ στη μέγιστη κλίση του συγκεκριμένου συστήματος, δηλ. 60° ως προς τον ορίζοντα προς τα αριστερά τις πρωινές ώρες και προς τα δεξιά τις απογευματινές ώρες.

Σχήμα 7. Ισοϋψείς PAR ακτινοβολίας με ΦΒ σε οριζόντια θέση στις 18/4/25

Σχήμα 8. Ισοϋψείς PAR ακτινοβολίας με ΦΒ σε κλίση 60° στις 18/4/25

Σε όλες τις περιπτώσεις διακρίνονται οι κροσσοί συμβολής, χαρακτηριστικοί της διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων – ακτινοβολίας, η σκίαση που δημιουργείται, η οποία πάντως τις μεσημεριανές ώρες επιτρέπει σημαντικές ποσότητες ακτινοβολίας λόγω της διάχυτης ακτινοβολίας, και η ενίσχυση της διαθέσιμης ακτινοβολίας από ανακλάσεις τόσο πάνω από τα ΦΒ όσο και κάτω από αυτά, ανάκλαση από το έδαφος που είναι καλυμμένο με ανοιχτόχρωμο

γεώφασμα και η οποία εμποδίζεται σε κάποιες περιπτώσεις μόνο από τους πάγκους της υδροπονίας. Ωστόσο εκείνο που γίνεται ήδη σαφές είναι ότι η τοποθέτηση των ΦΒ σε κλίση δεν εξασφαλίζει σε όλες τις ώρες μεγιστοποίηση της ακτινοβολίας στο επίπεδο των φυτών. Στα Σχήμα 9.α έως 9.γ δίνονται οι ισοϋψείς της PAR ακτινοβολίας στους θαλάμους 4 και 5 με τα ΦΒ σε οριζόντια θέση για τρεις ώρες της 17/12/24. Ενώ στα Σχήματα 10.α έως 10.γ τα ΦΒ τοποθετούνται στη μέγιστη κλίση τους των 60°. Σε αυτήν την περίπτωση το όφελος της τοποθέτησης των ΦΒ υπό κλίση σαφώς διακρίνεται ευκρινέστερα.

Σχήμα 9. Ισοϋψείς ακτινοβολίας PAR με ΦΒ σε οριζόντια θέση στις 17/12/24

Σχήμα 10. Ισοϋψείς PAR ακτινοβολίας με ΦΒ σε κλίση 60° στις 17/12/24

Προκειμένου να ποσοτικοποιηθούν οι διαφορές στο επίπεδο των φυτών στα Σχήματα 11.α και 11.β παρουσιάζεται η κατανομή της PAR ακτινοβολίας σε όλο το πλάτος του 4^{ου} θαλάμου σε τρία ύψη (1, 2 και 3 μέτρων) για την ώρα 12h στις 18/4/25 με ΦΒ στη μέγιστη κλίση των 60° και με τα ΦΒ σε οριζόντια θέση. Στη συγκεκριμένη μέρα και ώρα η μέγιστη διαφοροποίηση παρατηρείται σε ύψος 2 μέτρων. Το πλάτος της διακύμανσης είναι μεγαλύτερο στην περίπτωση των οριζόντιων ΦΒ, η καθ' ύψος μεταβολή είναι σχετικά μικρή, ωστόσο διακριτή, κυρίως στην περίπτωση των ΦΒ υπό κλίση. Η κλίση φαίνεται να ευνοεί τα φυτά στο μέσο του θαλάμου και η οριζόντια θέση τις ακριανές σειρές. Ωστόσο σε όλο το πλάτος του θαλάμου και στις δύο εξεταζόμενες θέσεις η PAR ακτινοβολία στο επίπεδο των φυτών είναι επαρκής για την ανάπτυξη τους.

Σχήμα 11. Κατανομή PAR ακτινοβολίας στο πλάτος του θαλάμου 4 στις 18/4/25 στις 12h

Στα Σχήματα 12.α και 12.β δίνονται οι ίδιες κατανομές σε ύψη 1, 2 και 3 μέτρων για την ώρα 12.00 της 17/12/24. Από τις εικόνες αυτές προκύπτει σαφής βελτίωση της διαθέσιμης ακτινοβολίας με τα ΦΒ υπό κλίση καθώς και μείωση της διαθέσιμης ακτινοβολίας κατά πλάτος του θαλάμου, διότι το θερμοκήπιο δεν έχει προσανατολισμό Βορά – Νότου αλλά έχει μια κλίση 36°. Στη Χειμερινή αυτή ημέρα, παρόλο που η εξωτερική ακτινοβολία είναι σημαντική το χαμηλό ηλιακό ύψος δείχνει να οδηγεί σε διαθέσιμη PAR ακτινοβολία χαμηλότερη από την απαραίτητη για την ανάπτυξη των φυτών.

Σχήμα 12. Κατανομή PAR ακτινοβολίας στο πλάτος του θαλάμου 4 στις 17/12/24 στις 12h

Προκειμένου να διευκρινιστεί περαιτέρω η επίδραση των ΦΒ και να διακριβωθεί αν η μειωμένη PAR οφείλεται σε αυτά στα Σχήματα 13.α και 13.β συγκρίνεται η διαθέσιμη PAR ακτινοβολία κατά πλάτος του θαλάμου για την ώρα 10.00 των ημερών 18/4/25 και 17/12/24 αντίστοιχα για τις περιπτώσεις: (α) χωρίς ΦΒ, (β) με ΦΒ σε οριζόντια θέση και (γ) με ΦΒ υπό κλίση 60° σε ύψος 2 m. Ακόμα και χωρίς ΦΒ υπάρχει μια διακύμανση της PAR ακτινοβολίας η οποία οφείλεται σε ανακλάσεις και η οποία είναι εντονότερη στην περίπτωση του χαμηλού ηλιακού ύψους του Χειμώνα. Κατά τη θερινή προσομοίωση η διακύμανση σε όλες τις περιπτώσεις είναι μικρή και τελικά σε όλο το πλάτος του θαλάμου η διαθέσιμη PAR ακτινοβολία παραμένει υψηλότερη από 200 W/m². Ωστόσο για τη συγκεκριμένη ώρα προκύπτει ότι η κλίση των ΦΒ τελικά δεν οδηγεί σε αυξημένη ακτινοβολία στο επίπεδο των φυτών. Στη Χειμερινή προσομοίωση η διαθέσιμη PAR ακτινοβολία χωρίς την παρουσία των ΦΒ είναι οριακά κατάλληλη για την ανάπτυξη των φυτών σε όλο το πλάτος του θαλάμου. Τα ΦΒ υπό κλίση υπερτερούν σαφώς της οριζόντιας θέσης αφήνοντας κάτω από το όριο των 200 W/m² μικρό μέρος του θαλάμου. Τα ΦΒ σε οριζόντια θέση ωστόσο οδηγούν σχεδόν όλο το θάλαμο κάτω από τα 200 W/m².

Σχήμα 13. Κατανομή PAR ακτινοβολίας σε ύψος 2 μ με και χωρίς ΦΒ, ώρα 10.00

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε ένα μοντέλο υπολογιστικής ρευστοδυναμικής για την περιγραφή της διάδοσης της ακτινοβολίας μέσα σε θερμοκήπιο εξοπλισμένο με φωτοβολταϊκά το οποίο πιστοποιήθηκε ικανοποιητικά ως προς μετρήσεις της ακτινοβολίας για διαφορετικές εποχές του έτους. Το μοντέλο που αναπτύχθηκε δίνει τη δυνατότητα να προσομοιωθεί με ακρίβεια το φαινόμενο των κροσσών συμβολής που αναπτύσσεται κατά τη διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων όπως είναι η ακτινοβολία καθώς και το πλήθος των ανακλάσεων σε διάφορες επιφάνειες του θερμοκηπίου, κάτι που δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί με εμπειρικά μονοδιάστατα μοντέλα μελέτης της ακτινοβολίας.

Επίσης στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε με επιτυχία συνάρτηση μεταφοράς για τη 'μεταφορά' των εξωτερικών κλιματικών συνθηκών, σε ότι αφορά την ακτινοβολία, ως οριακές συνθήκες στις εσωτερικές κάθετες επιφάνειες ενός πολλαπλού θερμοκηπίου. Αυτό επιτρέπει τον περιορισμό της μελέτης σε έναν ή δύο ξεχωριστούς θαλάμους, αυξάνοντας την ακρίβεια των υπολογισμών και μειώνοντας το υπολογιστικό κόστος, ενώ είναι πολύτιμο για προετοιμασία τρισδιάστατων προσομοιώσεων.

Από τις προσομοιώσεις αποδείχτηκε ότι η προσομοίωση της σκίασης που επιβάλλουν οι πλαϊνές οροφές ενός πολλαπλού θερμοκηπίου σε έναν θάλαμο είναι σημαντική και δεν μπορεί να αγνοηθεί κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες κατά τη θερινή περίοδο, και σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας κατά τη χειμερινή περίοδο, ενώ σημαντική είναι η επίδραση της σκίασης αυτής στις ακριανές σειρές των φυτών, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της διαθέσιμης PAR μέχρι και 20%. Αντιθέτως στο κέντρο των θερμοκηπίων κατά τις μεσημεριανές ώρες τη θερινή περίοδο η σκίαση αυτή μπορεί με ασφάλεια να αγνοηθεί.

Η επιλογή τα ΦΒ να τοποθετούνται με μεγάλη κλίση δεν εξασφαλίζει σε όλες τις περιπτώσεις μικρότερη σκίαση. Η εύρεση της βέλτιστης σκίασης εξαρτάται από το ύψος της καλλιέργειας, την ημέρα του έτους, την ώρα της ημέρας καθώς και τον προσανατολισμό του θερμοκηπίου. Κατά τους θερινούς μήνες τα εγκατεστημένα ΦΒ δε μειώνουν τη διαθέσιμη PAR ακτινοβολία στο επίπεδο των φυτών σε απαγορευτικά, για την καλλιέργεια, επίπεδα ανεξαρτήτως της κλίσης τους. Αντιθέτως τους χειμερινούς μήνες είναι απαραίτητη η βέλτιστη διαχείριση της γωνίας κλίσης τους αφού μπορεί να επιτρέψει σημαντική ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας στο επίπεδο των φυτών.

6. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου REGACE, το οποίο έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιχορήγησης αριθ. 101096056.

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Baxevanou C., Fidaros D., Katsoulas N., Mekeridis E., Varlamis Ch., Zachariadis A. and Logothetidis S., 2020. *Simulation of Radiation and Crop Activity in a Greenhouse Covered with Semitransparent Organic Photovoltaics*, Appl. Sci. 2020, 10, 2550
- Baxevanou, C., Fidaros, D., Papaioannou, C., Katsoulas, N., 2023. *Design and Optimization of a Hybrid Solar–Wind Power Generation System for Greenhouses*. Horticulturae 2023, 9, 181.
- Chui E.H. and Raithby, G.D., 1993, *Computation of radiant heat transfer on a nonorthogonal mesh using the finite-volume method*, Numerical Heat Transfer. Part B, Fundamentals 23:269-288.
- Ferziger J.H. and Peric, M., 1996, *Computational Methods for Fluid Dynamics*, Springer, London

- Launder B. E. and Spalding D. B., 1974, *The numerical computation of turbulent flows*, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 3:269-289.
- Raithby G.D. and Chui, E.H., 1990, *A Finite-Volume Method for predicting a Radiant Heat Transfer in Enclosures with Participating Media*, Transactions of ASME Journal of Heat Transfer 112:415-423.
- Raithby G.D., 1999, *Discussion of the finite-volume method for radiation, and its application using 3D unstructured meshes*, Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamentals 35:389-405